

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Tecnologia

ADRIANO LUIS TONETTI

**ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES
MECÂNICAS DA LIGA ALUMÍNIO-SILÍCIO (A356) APÓS
ADIÇÃO DE BERÍLIO METÁLICO E EXPOSIÇÃO POR
VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS**

Orientador: Prof. Dr. Ausdiniz Danilo Bortolozo.

LIMEIRA - SP

2024

RESUMO

A liga A356, devido a suas propriedades mecânicas é amplamente utilizada nos setores automotivos, navais e aeroespacial. O objetivo principal deste trabalho é investigar os efeitos metalúrgicos, físicos e químico mediante adição de Berílio metálico na liga A356, submetida ao processo de solidificação com aplicação de vibrações ultrassônicas. A etapa preliminar consiste em preparar liga mãe Al-10%Be e adicioná-la à liga A356 variando o teor de Berílio metálico em 0,05%, 0,1% e 0,15 %. Estas adições serão acompanhadas com ensaios laboratoriais para identificar a evolução do desempenho morfológico e de propriedades mecânicas. Após definir qual teor de Berílio apresentou melhor desempenho metalúrgico, a segunda etapa terá como foco principal a solidificação da liga A356 submetida à exposições de vibrações ultrassônicas, mantendo amplitude de onda fixa em 5 μm e variando a frequência entre 15 a 25 kHz. Os ensaios para avaliação da liga abrangem: análise química, limite de resistência a tração, dureza Vickers, calorimetria exploratória diferencial, difratometria de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados esperados do projeto consiste em obter liga com maior resistência mecânica em relação à liga convencional, através das mudanças de fase AlFe para escrita chinesa mediante adição de Berílio, combinado com a solidificação da liga na presença de Vibrações ultrassônicas, resultando em estrutura eutética na forma de bastonetes e grãos refinados.

Palavras chave: Liga A356, adição de Berílio, propriedades mecânicas, vibrações ultrassônicas.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos atingimos o patamar de 8 bilhões de pessoas no mundo e grande parte desta população estão alocadas em cidades. Mais de 90% dos meios de locomoção destas pessoas estão concentrados em veículos movidos a combustão (Waqar et al., 2023).

Segundo Ture et al. (2020) mais de 15% de todo CO₂ gerado nos países membro da União Européia, tem origem nos motores a combustão. Neste contexto, a necessidade de criar soluções mais eficientes e sustentáveis para mobilidade urbana atinge seu ápice.

No Brasil foi criado o programa rota 2030, que visa incentivar o desenvolvimento tecnológico para otimizar a matriz energética do país. Uma das linhas deste programa é a redução de peso de componentes veiculares.

A industria automobilística e aérea está superando desafios e criando soluções para mobilidade urbana, como exemplo a criação de carros voadores.

Contudo, materiais como o alumínio e suas ligas, pela sua leveza, sustentabilidade, e características mecânicas, tornou-se o segundo metal mais consumido no mundo por ser um grande aliado na busca de inovações tecnológicas (DASH et al., 2021). Além disso, há infinitas possibilidades para criação de ligas de alumínio, através de variações na composições químicas e rotas de manufatura.

Neste contexto, existem várias lacunas científicas que podem ser preenchidas variando-se a composição química da liga A356, como a adição de Berílio (Be) nesta liga e aplicando processos de manufatura diferenciados, como a aplicação de vibrações ultrassônicas, afim de obter materiais mais leves e resistentes.

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO

Inicialmente, no item 2, serão apresentados os objetivos gerais e específicos do projeto, seguidos pelo item 3, revisão da literatura, onde os argumentos científicos relevantes serão abordados. No item 4, materiais e métodos, iremos apresentar detalhadamente toda metodologia e ensaios pertinentes. Além disso, no item 5, teremos um cronograma explicativo de todas as fases do projeto. Por fim, os resultados desejados abordados no item 6, apresentarão todas as expectativas desta pesquisa.

2 OBJETIVO GERAL

Este trabalho busca estudar o comportamento mecânico e metalúrgico mediante adições controladas de liga mãe Al-10%Be na liga A356 fundida e submetida ao processo de solidificação na presença de vibrações ultrassônicas (V.U), visando a otimização do desempenho mecânico, viabilizando a redução de peso de peças manufaturadas.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar mudanças nas formações intermetálicas presentes nos corpos de prova, antes e após a adição de Al-10%Be metálico na liga A356;
- Avaliar o comportamento das propriedades mecânicas e da fratura dos corpos de prova após ensaios de tração.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Após definir o escopo do projeto, utilizou-se o método prisma durante o levantamento bibliográfico. As bases bibliográficas foram a Science Direct, seguida da Web of Science. A principal fonte de informação foi constituída de artigos científicos publicados em periódicos, cuja data de publicação fosse inferior a 5 anos, porém trabalhos posteriores a esta data, que fossem relevantes para o projeto não seriam descartados. Para execução da pesquisa utilizou-se as palavras chave “liga A356”, “berílio em alumínio”, “propriedades mecânicas”, “ultrasson” e “alumínio”. Ao término da pesquisa bibliográfica, foram separados 41 artigos científicos para avaliação, sendo estes armazenados no software Zotero em: <https://www.zotero.org>. Após toda avaliação, o número de 15 artigos foram selecionados nesta etapa inicial, pois continham resultados relevantes e metodologias aplicáveis para o projeto, sendo os demais descartados devido ausência destes critérios.

Contudo, todo o levantamento bibliográfico relevante para o projeto será apresentado a seguir.

A bauxita, fonte de matéria prima do alumínio, é o segundo minério mais abundante no planeta e no Brasil se encontra a terceira maior reserva mundial (ABAL., 2021).

Normalmente o metais puros não possuem resistências mecânicas apropriadas para aplicações em componentes industrializados. A adição de outros elementos se faz

necessário para aumentar suas propriedades mecânicas (P.M), como exemplo a liga A356, onde temos adição de elementos silício (Si), magnésio (Mg), titânio (Ti) e estrôncio (Sr) no alumínio puro. Entretanto, impurezas indesejadas como o ferro (Fe), proporciona intermetálicos frágeis de fase β -Al₅FeSi que estão presentes na liga A356 e concentram tensões na fase eutética, que causam fratura precoce do material quando solicitados mecanicamente (BASKARAN et al., 2021).

Práticas industriais adotam a adição de manganês (Mn) para transformar, conforme apresentado na Figura 1, a morfologia de fase agulha β -Al₅FeSi para morfologia de escrita chinesa α -Al₁₅(Fe,Mn)₃Si₂, reduzindo potencial de falha por fratura na da peça (THAGGADOS et al., 2009).

Figura 1: Morfologia de composto de Fe em fase agulha e escrita chinesa. Fonte: Adaptado de Lexicon (2022).

Além dos efeitos nocivos do Fe, a liga A356 pode apresentar reação eutética não modificada, resultando em Si grosseiro e irregular semelhante a placas (Figura 2-A). Basicamente, três métodos de pesquisa tem apresentado soluções que modificam o Si grosseiro da forma de placas para forma fibrosa ou bastonetes (Figura 2-B). Esta formação, juntamente com grãos finos de α -Al melhoram o limite de resistência a tração (LRT) e a ductilidade do material. O primeiro método se baseia em modificações químicas através da adição de elementos como sódio (Na), antimônio (Sb), potássio (K) e estrôncio (Sr). Porém, alguns destes elementos são tóxicos ou muito reativos, o que limita a suas aplicações. O Sr é o elemento que melhor se adaptou aos processos produtivos, mas quando atrelado com Ti formam intermetálico Ti-Si, um dos contaminantes causadores de baixo LRT (Wu et al., 2019).

Figura 2: Morfologia Si na fase eutética. Fonte: Fuoco (2017).

Pesquisas recentes buscam novas associações químicas visando agregar propriedades mecânicas as ligas Al-Si. O grupo das terras raras possuem elementos amplamente estudados como európio (Eu), escândio (Sc) e cério (Ce), porém estes metais possuem custos de processamento muito elevados (Aghaie et al., 2020; Mazahery et al., 2019; Jha; Dulikravich., 2020). Segundo Wu et al. (2019), o comportamento do Ce adicionado na liga A356 reduziu o tamanho de grãos em 58%, conseqüentemente houve redução dos espaçamentos dendríticos (DAS), proporcionando maior LRT.

Outros estudos indicam que a adição de Be em ligas Al-Si substitui os efeitos das liga mestre AlTiB e AlSr ao modificar simultaneamente a morfologia do Fe transformando-se na fase Be-Fe ($Al_8 Fe_2 BeSi$) na forma de escrita chinesa e promover a precipitação de $Mg_2Si-\beta'$ na forma de bastonetes, implicando em melhores propriedades mecânicas (Elsharkawi, et al., 2022).

O segundo método está atrelado a alta taxa de resfriamento da liga, proporcionando taxas de crescimento de plaquetas de Si dentre 400 a 1000 $\mu m/s$. Por fim, o terceiro método, também atrelado a taxa de resfriamento consiste em aquecer a liga até a faixa de 850 a 900°C e resfria-la rapidamente até a faixa de fundição de 680 a 720°C para obtenção de Si eutético na forma de bastonetes (Jian et al., 2006). Os dois últimos métodos supracitados proporcionam modificação aceitável do silício eutético, porém possuem resultados com muitas variações.

Pesquisas inovadoras estão apresentando resultados satisfatórios em relação ao aumento de resistência mecânica em ligas Al-Si. No estudo de Jian et al. (2006), foi aplicado V.U com frequência de 20 kHz no fundo de uma coquilha de cobre durante solidificação da liga A356, ao avaliar os resultados, identificaram que as vibrações

proporcionaram refinamento do Si eutético superior em relação à amostra sem a presença de V.U

O objetivo de Ahmadi et al. (2015) foi avaliar os efeitos de V.U, aplicadas em corpos de prova de alumínio puro com diferentes granulometrias, durante ensaio de tração. Perceberam que as vibrações possuem influencia notável no comportamento plástico do alumínio.

Os efeitos das vibrações ultrassônicas em liga AlSi10Mg durante ensaio de fadiga também foi estudado (Pan; Hong, 2024). Neste trabalho identificou-se que as vibrações ultrassônicas não possui influência significativa na resistência a fadiga do material, porém os poros tiveram total ligação com o modo de falha das amostras.

Contudo, este projeto visa aumentar as propriedades mecânicas da liga A356 através da adição de liga mestre AlBe na liga fundida e exposição a V.U durante fase de solidificação.

No próximo capítulo iremos descrever como se dará todo o processo metodológico desde a concepção da liga mestre AlBe, passando pela solidificação da liga na presença de V.U e os ensaios pertinentes para caracterização destes materiais.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo será descrito todo o processo metodológico de maneira detalhada para que este trabalho seja reprodutível e executável.

4.1 PREPARAÇÃO DA LIGA MESTRE AlBe

A preparação da liga mestre AlBe se dará através da fusão de 500 gramas de alumínio puro P1020 em cadinho de grafite até temperatura de 720°C, utilizando forno de bancada FE50RPN, marca Flyever com temperatura máxima de 1200°C e precisão de 3%. Ao material liquefeito, serão adicionados 50 gramas de Be metálico na forma de pó, agitando-se o banho para melhor homogeneização. Amostras retiradas e solidificadas serão submetidas à análise química em espectrômetro de emissão ótica (EEO), modelo Q4 Tasman, marca Brucker. Neste contexto, espera-se obter liga mãe AlBe10.

4.2 ADIÇÃO LIGA MESTRE AlBe10 À LIGA A356

Após fundir 500 gramas de liga A356 em cadinho de grafite, utilizando forno de bancada, e atingir temperatura do banho de 780°C, adiciona-se 3 g da liga mestre AlBe10 para obter uma liga A356 com aproximadamente 0,05% de Be.

Consequentemente, para aumentar a concentração de Be em 0,10% e 0,15% na liga A356 as adições de liga mestre AlBe10 serão de 6 e 9 g respectivamente. A composição química será confirmada através de ensaio em EEO.

4.3 PROCESSO DE SOLIDIFICAÇÃO DA LIGA A356 NA PRESENÇA DE VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS

O Sistema de ultrassom será montado de maneira similar ao sistema utilizado por Jian et al. (2006). Um gerador ultrassônico de 20 kHz acoplado a um transdutor construído por cristais piezoelétricos de ziconato titanato de chumbo, uma buzina ultrassônica e um radiador. A potência de saída será ajustada para um máximo de 1500W. A amplitude acústica será ajustada entre 24 a 81 μm . No fundo de um cadinho de aço H13 será acoplado o radiador acústico.

Com o sistema em funcionamento e irradiando ondas a uma amplitude de 56,7 μm no fundo do cadinho de aço, será adicionado a liga fundida a temperatura de $630^{\circ}\pm 5^{\circ}\text{C}$. Após concluído o processo de solidificação, corpos de prova serão retirados para as análises descritas abaixo.

4.4 ANÁLISE QUÍMICA

As análises químicas dos materiais serão realizadas em espectrômetro de emissão ótica modelo Q4 Tasman, marca Bruker, calibrado com padrão primário Alcoa KB 356.

As amostras lixadas com lixa de carvão de silício com gramatura #100, #200, #400 e #600, serão afixadas na câmara de queima sob fluxo de 10 mL.min⁻¹ de argônio 5.0 analítico, com pureza de 99,99 %. O fluxo de argônio é criado para manutenção de atmosfera inerte durante queima da amostra, evitando contaminações durante o ensaio. O equipamento emite os resultados dos elementos químicos selecionados, mediante comparações do espectro emitido pelo padrão Alcoa KB 356 e do espectro emitido pela amostra.

4.5 ENSAIO DE TRAÇÃO

Para os ensaios de tração, uma máquina de ensaios universal de ensaios, modelo DWD 100E, marca Equilam, com capacidade de 10 toneladas e com extensômetro acoplado será utilizada. Os corpos de prova fundido em coquilha com área de extensão de diâmetro de 5 mm e comprimento de 30 mm, conforme Figura 3, ficarão presos através de mandril.

Figura 3: Morfologia Si na fase eutética. Fonte: Elaborado pelo autor.

O extensômetro eletrônico afixado ao corpo de prova, através de garra e presilha, coletará a deformação do C.P até ruptura. A célula de carga acoplada ao equipamento indicará a força máxima aplicada no sentido de tração até o rompimento do Cp.

4.6 ENSAIOS DE DUREZA

O ensaio de dureza será realizado em microdurômetro Vickers modelo Wilson VH 1102, marca Buehler, com indentador prismático acoplado. Para esta análise, será utilizada norma ASTM E92, aplicando-se carga de 0,1 Kgf mantida por 10 s. Após aplicação da carga, considera-se a média dos dois diâmetros impressos na superfície do metal (d_1 e d_2), conforme demonstrado na figura 4.

Figura 4: Deformação plástica durante ensaio microdureza Vickers. Fonte: Adaptado de Diniz (2018)

A dureza será obtida aplicando-se a equação 1, onde P é a carga aplicada e d será a média das diagonais d1 e d2.

$$HV = 1,8544 * \frac{P}{d^2} \quad (1)$$

Este capítulo apresentou toda metodologia e ensaios pertinentes. No próximo será apresentado o cronograma com os passos principais do projeto.

4.7 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC)

A calorimetria exploratória diferencial de varredura será realizada em calorímetro modelo DSC 404 F3 Pegasus, marca Netzsch, com forno acoplado com capacidade de -150 a 1000°C. Argônio 5.0 analítico e bomba de vácuo serão utilizados para descontaminar o sistema. As amostras inseridas em cadinho de alumina, com capacidade de 85 µL, serão fundidas a uma taxa de aquecimento de 10°C.min⁻¹ e a um fluxo de argônio analítico de 50 mL.min⁻¹, para criação de atmosfera inerte durante o ensaio.

4.8 CARACTERIZAÇÃO UTILIZANDO DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX)

A caracterização microestrutural das amostras serão realizadas utilizando DRX, modelo X'Pert, marca Panalytical, acoplado com tubo de emissão de Cobre (Cu). O tempo de contagem será de 10 s, no intervalo de 2θ=20 a 90°, passo de 0,008°, 40KV de tensão e corrente de 30mA.

4.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

A avaliação microestrutural será realizada utilizando equipamento MEV, modelo VEGA 3SBH, marca TESCAN. Os corpos de prova serão preparados através de politriz acoplada com lixas de gramatura #200, #400, #600, #800, #100 e #1200, e submetidas a polimento com auxílio de feltro e pasta de diamante de 1 micron. As formações microestruturais pertinentes serão analisadas com espectroscopia por energia dispersiva (EDS) para identificar por quais elementos químicos estas regiões foram formadas.

5 CRONOGRAMA

O cronograma de ensaios apresentado na Figura 5 está distribuído em 24 meses e subdividido em 4 fases e 3 marcos temporais. A fase 0 compõe todo o levantamento bibliográfico, lacunas científicas que envolvem o estado da arte serão identificadas e desta fase sairá definição do projeto. As demais fases serão descritas a seguir.

Atividades		Meses																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Fase 0	Levantamento bibliográfico e discussão teórica para detecção do estado da arte.	█	█	█	█	█	█	█	█	█																
	Seleção das fontes de dados.																									
	Levantamento de lacunas científicas que envolve o estado da arte.																									
	Reuniões com Orientador para definição do projeto.	█																								
Fase 1	Desenvolvimento de coquilhas para fundição dos corpos de prova.																									
	Desenvolvimento de processo para fundição das liga mestre AlBe10.																									
	Desenvolvimento do sistema de ultrassom para obtenção de ondas com comprimento e amplitude controlados.																									
Marcos	Análise e validação dos processos e sistemas desenvolvidos.																									
	Reuniões com Orientador para análise, aprimoramento e fechamento das ações da fase 1.																									
Fase 2	Fundição da liga A356 adicionando liga mestre AlBe10 para obtenção de liga A356 contendo 0,05, 0,10 e 0,15% de Be.																									
	Aplicação de vibrações ultrassônicas durante processo de solidificação da liga A356 contendo Berílio.																									
	Preparação e ensaios dos corpos de prova para resultados preliminares.																									
Marcos	Elaboração de artigo científico contendo resultados preliminares.																									
	Elaboração e qualificação da tese de doutorado contemplando resultados preliminares.																									
Fase 3	Execução de todos os ensaios para caracterização metalúrgica dos corpos de prova.																									
	Avaliação dos resultados de prova e contra prova.																									
Marcos	Término e submissão de artigo científico.																									
	Término da escrita e defesa da tese.																									

Figura 5: Cronograma de ensaios

A fase 1 está subdividida em três etapas. A primeira etapa contempla o desenvolvimento de coquilhas para fundição dos corpos de prova. Na sequência, o processo de fabricação da liga mestre AlBe10 e por fim, o sistema de ultrassom para exposição dos corpos de prova à V.U durante processo de solidificação. Com o término da fase 1, espera-se que os marcos sejam atingidos com os processos analisados e validados. Este tema será principal das reuniões com o Orientador.

A fase 2 contempla a execução do que foi planejado e preparado na fase 1, onde a fusão da liga e fundição dos corpos de prova serão executados. Na parte final da fase 2 alguns resultados preliminares poderão ser apreciados.

O marco da fase 2, já em posse de resultados preliminares, daremos início à escrita da tese e sua qualificação e início da escrita do artigo científico.

Por fim na fase 3, todos os ensaios serão concluídos e analisados. Na sequência, teremos os marcos de término da escrita e submissão do artigo científico, assim como o término da tese e sua defesa.

6 RESULTADOS ESPERADOS

Este projeto deve contribuir para o aprimoramento das propriedades mecânicas da liga A356, permitindo que peças mais leves para aeronaves e veículos automotores sejam fabricadas, além de possibilitar avanços tecnológicos quanto a mobilidade urbana sustentável. A liga A356 tradicional possui boas propriedades mecânicas, porém há espaço para melhorias significativas destas propriedades. Neste contexto, o projeto terá os diferenciais:

- Combinação dos benefícios em relação aos ganhos de propriedades mecânicas com a adição do Be através da formação com composto $Al_8 Fe_2 BeSi$, alterando as fases agulha de ferro para morfologia de escrita chinesa, e a modificação do silício da fase eutética alterando a forma de placas para bastonetes, sem a formação do intermetálico Ti-Si, com o benefício do refino de grãos utilizando V.U durante o processo de solidificação da liga.
- Aumento de propriedades mecânicas da liga A356 possibilitando redução de dimensões de peças e conseqüentemente do seu peso, reduzindo também o uso de fontes de energia atrelada a movimentação de aeronaves e veículos automotores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGHAIE, E.; STROH, J.; SEDIAKO, D.; RASHIDI, A.; MILANI, A. S. Improving the mechanical properties of the B319 aluminum alloy by addition of cerium. **Materials Science & Engineering A**, 793 139899, 2020. DOI: 10.1016/j.msea.2020.139899.

AHMADI, F.; FARZIN, M.; MANDEGARI. Effect of grain size on ultrasonic softening of pure aluminum. **Ultrasonics**, 63, p 111-117, 2015. DOI: 10.1016/j.ultras.2015.06.015.

ABAL. Associação Brasileira do Alumínio. **Perfil da indústria**. Disponível em: <<http://abal.org.br/estatisticas/nacionais/perfil-da-industria/>>.

BASKARAN, J.; RAGHUVARAN, P.; ASHWIN, S. Experimental investigation on the effect of microstructure modifiers and heat treatment influence on A356 alloy. **Materials Today: Proceedings**, 37, p 3007-3010, 2021. DOI:10.1016/j.matpr.2020.08.719.

DASH, S.S., LI, D.J., ZENG, X.Q., CHEN, D.L. Heterogeneous microstructure and deformation behavior of an automotive grade aluminum alloy. **Journal of Alloys and Compounds**, 870, 159413, 2021. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159413.

FUOCO, 2017. Propriedades mecânicas de peças fundidas em ligas Al-Si. **17º Congresso de fundição - CONAF 2017**, São Paulo, 2017.

IBRAHIN, M. F.; SAMUEL, A.M.; SAMUEL, F. H. Understanding the effect of Be addition on the microstructure and tensile properties of Al-Si-Mg cast alloys, **International Journal of Metalcasting** , vol 16, issue 4, 2022. DOI:10.1007/s40962-021-00715-3.

JIAN, X.; MEEK, T.T.; HAN, Q. Refinement of eutectic silicon phase of aluminum A356 alloy using high-intensity ultrasonic vibration. **Scripta Materialia**, 54, p 893-896, 2006. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2005.11.004.

JHA, R.; DULIKRAVICH, G. S. Solidification and heat treatment simulation for aluminum alloys with scandium addition through CALPHAD approach. **Computational Materials Science**, 182, 109749, 2020. DOI: 10.1016/j.commatsci.2020.109749.

MAZAHERY, A.; KORAYEM, M. H.; TAKROURI, K. Performance of europium in microstructural modification of high strength lightweight aluminum components. *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture*, 2, p 250-254, 2019. DOI: 10.1016/j.ijlmm.2019.01.003.

PAN, X.; HONH, Y. High-cycle and very-high-cycle fatigue of an additively manufactured aluminium alloy under axial cycling at ultrasonic and conventional frequencies. **International Journal of Fatigue**, 185, 108363, 2024. DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2024.108363 .

TAGHADDOS, E.; HEJAZI, M.M.; TAGHIABADI, R.; SHABESTARI, S.G. Effect of iron-intermetallics on the fluidity of 413 aluminum alloy. **Journal of Alloys and Compounds**, 468, p.539-545, 2009. DOI:10.1016/j.jallcom.2008.01.079.

TÜRE, Y.; TURE, C. An assessment of using Aluminum and Magnesium on CO₂ emission in European passenger cars. **Journal of Cleaner Production**, 247, p.119120, 2020. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119120.

WAQAR, A.; ALSHEHRI, A. H.; ALANAZI, F.; ALOTAIBI, S.; ALMUJIBAH H.R. Evaluation of challenges to the adoption of intelligent transportation system for urban smart mobility., **Research in Transportation Business & Management**, V 51, 2023 ISSN 2210-5395. DOI:10.1016/j.rtbm.2023.101060.

WU, Y.; KANG, J.; FENG, Z.; SU, R.; LIU, C.; LI, T.; WANG, L. Utilizing a novel modifier to realize mult-refinement and optimized heat treatment of A356 alloy, **Journal of Alloys and Compounds**, 791, p. 628-640, 2019. DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.327.

ANEXO:

Plan Overview

A Data Management Plan created using DMPTool

Title: ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA ALUMÍNIO-SILÍCIO (A356) APÓS ADIÇÃO DE BERÍLIO METÁLICO E EXPOSIÇÃO POR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS

Creator: Adriano Luis Tonetti

Affiliation: State University of Campinas (unicamp.br)

Funder: Digital Curation Centre (dcc.ac.uk)

Template: Digital Curation Centre

Project abstract:

A liga A356, devido a suas propriedades mecânicas é amplamente utilizada nos setores automotivos, navais e aeroespacial. O objetivo principal deste trabalho é investigar os efeitos metalúrgicos, físicos e químico mediante adição de Berílio metálico na liga A356, submetida ao processo de solidificação com aplicação de vibrações ultrassônicas. A etapa preliminar consiste em preparar liga mãe Al-10%Be e adiciona-la à liga A356 variando o teor de Berílio metálico em 0,05%, 0,1% e 0,15 %. Estas adições serão acompanhadas com ensaios laboratoriais para identificar a evolução do desempenho morfológico e de propriedades mecânicas. Após definir qual teor de Berílio apresentou melhor desempenho metalúrgico, a segunda etapa terá como foco principal a solidificação da liga A356 submetida à exposições de vibrações ultrassônicas, mantendo amplitude de onda fixa em 5 μm e variando a frequência entre 15 a 25 kHz. Os ensaios para avaliação da liga abrangem: análise química, limite de resistência a tração, dureza Vickers, calorimetria exploratória diferencial, difratometria de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados esperados do projeto consiste em obter liga com maior resistência mecânica em relação à liga convencional, através das mudanças de fase AlFe para escrita chinesa mediante adição de Berílio, combinado com a solidificação da liga na presença de Vibrações ultrassônicas, resultando em estrutura eutética na forma de bastonetes e grãos refinados.

Start date: 03-04-2024

End date: 03-04-2027

Last modified: 06-16-2024

ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA ALUMÍNIO-SILÍCIO (A356) APÓS ADIÇÃO DE BERÍLIO METÁLICO E EXPOSIÇÃO POR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS

Data Collection

What data will you collect or create?

Informações quantitativas e qualitativas a respeito dos efeitos da adição de Berílio à liga A356 solidificada na presença de vibrações ultrassônicas. Para análises químicas, serão coletados os percentuais de cada elemento químico que compõe a liga, como exemplo: alumínio, silício, ferro, manganês, titânio, estrôncio, berílio, magnésio e cálcio. Já os ensaios físicos serão coletados dados como: resistência à tração (MPa), alongamentos (%) e módulo de elasticidade (MPa), calorimetria exploratória diferencial (DSC), difratometria de raio-X (DRX), ensaio de dureza Vickers e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dados numéricos aprovados serão submetidos a tratamentos estatísticos como: média, mediana, desvio padrão.

How will the data be collected or created?

Os dados serão coletados pelos pesquisadores, nos laboratórios de materiais (LABMAT) - FCA Unicamp e laboratório de química orgânica e materiais (LAQOM) - FT Unicamp, através de ensaios utilizando equipamentos específicos com softwares acoplados. Programas como Word, excel e minitab também serão utilizados. Além disso, uma lista mestre para gerenciamento dos arquivos será criada, contendo o nome do arquivo, data da criação, data da revisão (se houver) e número da revisão.

Documentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?

Metadados: título do arquivo, conteúdo do arquivo, data da publicação, palavras-chave, relevância da pesquisa e ORCID dos pesquisadores.

Ethics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?

Os dados obtidos não envolverão seres humanos, animais ou quaisquer outra fonte em que haja necessidade de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Após a publicação do projeto, os dados terão licença publica Creative Commons Attribution 4.0 International License e uma cópia da licença poderá ser obtida acessando: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR. Os dados poderão ser compartilhados sem solicitação prévia de autorização, desde que seja citada a devida fonte.

Storage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?

Todos os arquivos serão armazenados em repositórios e disco rígido de computador. Os dados numéricos serão armazenados no formato de planilhas e gráficos utilizando software Excel, os dados no formato de textos serão armazenados utilizando software Word. Figuras serão armazenadas no formato Jpeg. Todos os backups serão realizados pelo autor a medida que forem gerados e/ou revisados.

How will you manage access and security?

Durante a pesquisa, os dados serão acessados através de liberação de acesso aos colaboradores do projeto, utilizando as ferramentas contidas nos repositórios.

Selection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Após a publicação do projeto, os dados serão abertos e poderão ser utilizados por qualquer pessoa, desde que seja citada a devida fonte.

What is the long-term preservation plan for the dataset?

Todos os arquivos serão armazenados no repositório Zenodo e acessado em: <https://zenodo.org> e no repositório de dados da Unicamp (REDU) podendo ser acessados em: <https://redu.unicamp.br>, além do armazenamento em disco rígido de computador.

Data Sharing

How will you share the data?

Será criada uma comunidade no repositório Zenodo em <https://zenodo.org>, onde as permissões de acesso aos dados serão concedidas a cada membro da equipe com os devidos níveis de acesso. Todas as permissões serão concedidas pelo autor.

Are any restrictions on data sharing required?

Até a data de publicação do projeto os dados serão restritos, podendo ser acessados somente pelo autor e membros da pesquisa. Após a publicação os dados serão abertos.

Responsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?

Toda a gestão de dados será de responsabilidade do autor, onde o mesmo deverá realizar o armazenamento, organização, atualização, monitoramento e compartilhamento destes dados com toda equipe.

What resources will you require to deliver your plan?

Não será necessário prover recursos para o armazenamento e gestão de dados. Os softwares e hardwares serão oferecidos pela instituição de ensino, ou por recursos próprio do autor. Também não serão necessários conhecimentos adicionais para o projeto.
